

PORADNIK KORZYSTANIA Z AI W RAMACH SEMINARIUM 2025/2026

*Materiał dydaktyczny zgodny z „Rekomendacjami dotyczącymi wykorzystywania narzędzi sztucznej inteligencji (AI)”
(Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 96/R/23).*

Zasady ogólne ("Tra-ta-tata" [youtube.com/@tra-ta-tata](https://www.youtube.com/@tra-ta-tata))

Do każdego promptu należy stosować dwie żelazne reguły, które zabezpieczają przed lenistwem poznawczym:

Reguła porównania „Wszystko razy dwa”: Zawsze proś o dwa odmienne warianty rozwiązania, aby samodzielnie podjąć ostateczną decyzję.

Reguła domyślnego czytelnika „Wzywaj ducha”: Wzywaj AI do przyjęcia perspektywy konkretnych ekspertów, czyli pedagogów formatu Janusza Korczaka lub żyjących publikujących, co poprawi osadzenie pracy w dyscyplinie.

1. PERPLEXITY: Faza eksploracji i przeglądu literatury

Celem jest dotarcie do źródeł, mapowanie dyskursu, wyjście poza polskojęzyczną bańkę informacyjną.

Nazwa prompta: "Wieloperspektywiczny Radar Źródeł"

Ten prompt nie pisze tekstu, lecz buduje bazę wiedzy. Jest bezpieczny, bo wynikiem jest lista lektur do zweryfikowania, a nie gotowy akapit.

Rola: Jesteś asystentem bibliograficznym specjalizującym się w [WSTAW: dziedzina, np. pedagogice wczesnej edukacji].

Cel: Chcę zrozumieć głębię teoretyczną zagadnienia: [WSTAW: Twój temat badawczy]. Znajdź dla mnie kluczowe artykuły naukowe i monografie z ostatnich 5-10 lat.

Zadanie:

- Wyszukaj literaturę w języku polskim oraz angielskim [WSTAW: odpowiednie języki].
- Zaprezentuj wyniki w tabeli, dzieląc je na dwa przeciwstawne nurtu/podejścia badawcze (np. zwolennicy vs. przeciwnicy danej metody lub rozwiązania).
- Do każdej pozycji dodaj krótkie uzasadnienie, dlaczego jest kluczowa dla mojej pracy.

Ograniczenia: Skup się wyłącznie na recenzowanych źródłach naukowych (peer-reviewed). Podawaj tylko istniejące publikacje, a jeżeli nie ma odpowiednich, to powiedz mi o tym.

2. CHATGPT / GEMINI: Faza analizy i pre-review

Celem jest "sparing intelektualny", szukanie dziur w całym, podnoszenie stylu, weryfikacja logiczna.

Nazwa prompta: "Symulacja Sceptycznego Promotora" (Pre-review)

Idealny, by sprawdzić własny tekst przed wystaniem do promotora. Użycie tego promptu to dowód na samokrytycyzm.

Rola: Wciel się w rolę surowego recenzenta akademickiego formatu [WSTAW: imię i nazwisko właściwego lub wymarzonego], który ceni [WSTAW: np. spójność logiczną i osadzenie w kontekście społeczno-kulturowym].

Cel: Wklejam poniżej fragment mojego rozdziału teoretycznego. Przeprowadź krytyczną analizę tekstu.

Zadanie:

- Wskaż 3 najłabsze punkty mojej argumentacji (gdzie brakuje dowodów, gdzie są błędy logiczne).
- Zaproponuj dwa warianty ulepszenia tego fragmentu:
 - Wariant A: Konserwatywny (bezpieczny, typowo akademicki).
 - Wariant B: Innowacyjny (odważniejsza teza, szerszy kontekst interdyscyplinarny).

Nie pisz tekstu za mnie. Wskaż kierunek zmian i zadaj mi pytania pomocnicze, które pomogą mi samodzielnie poprawić tekst.

Kontekst/Input: [WKLEJ SWÓJ TEKST]

Nazwa prompta: "Kalibracja Poziomu Flow" (Wsparcie w pisaniu)

Służy do przelamania blokady pisarskiej poprzez dostosowanie poziomu trudności zadania do aktualnych sił studenta.

Rola: Jesteś moim coachem akademickim.

Cel: Mam problem z napisaniem podrozdziału o [WSTAW: temat]. Czuję, że utknęłam.

Zadanie: Rozbij to zadanie na mniejsze kroki, aby pomóc mi wejść w stan "flow". Zaproponuj dwie ścieżki:

Ścieżka analityczna: Seria pytań, na które muszę odpowiedzieć, aby zbudować strukturę.

Ścieżka kreatywna: Metafora lub eksperyment myślowy, który pozwoli mi spojrzeć na temat z innej strony (w stylu pedagogiki twórczości).

Wybiorę jedną ścieżkę i będę kontynuować pracę samodzielnie.

3. COPILOT (Microsoft): Faza integracji i walidacji

Celem jest praca na "żywym organizmie" dokumentu, sprawdzanie spójności, szybkie streszczenia długich PDF-ów otwartych w Edge. Copilot (zwłaszcza wpięty w Word/Edge) najlepiej sprawdza się jako "Techniczny Korektor".

Nazwa prompta: "Strażnik Spójności Metodologicznej"

Użyj tego w pasku bocznym Copilota, mając otwarty plik z pracą.

Rola: Asystent metodologiczny.

Cel: Sprawdź spójność mojego tekstu.

Zadanie: Przeanalizuj otwarty dokument. Porównaj zadeklarowany we wstępie "Cel Pracy" oraz "Problemy Badawcze" z treścią Zakończenia (lub bieżącego rozdziału).

1. Czy odpowiedziałam na zadane pytania badawcze?
2. Czy w tekście nie ma "osieroconych wątków", które zaczęłam, a potem porzuciłam?
3. Wygeneruj tabelę zbieżności: Problem Badawczy -> Gdzie znajduje się odpowiedź w tekście.

A: Czy AI napisało tę pracę?"

B: Nie. AI pełniło rolę recenzenta i bibliotekarza.

- ✓ Tutaj (prompt Perplexity) poprosiłam o znalezienie literatury, ale selekcji dokonałam sama.
 - ✓ Tutaj (prompt Gemini) poprosiłam o krytykę mojej argumentacji w stylu Korczaka, co zmusiło mnie do głębszego przemyślenia tez.
 - ✓ Tekst pisałam samodzielnie, a wybierając między wariantami sugerowanymi przez AI, rozwijałam zdolność oceny oraz krytyczne myślenie.
-

Dodatkowe narzędzia w ramach chatGPT wspomagające myślenie, a przygotowane przeze mnie:

Brainstormer - providing ideas through structured brainstorming: <https://chatgpt.com/g/g-68ffffcb94488191a03e397f5fe3b712-brainstormer>

Trylog - Dialektyczny towarzysz – Weles, Perun i Mokosz uczą przez rozmowę: <https://chatgpt.com/g/g-68aa1b885db88191a129458b80bb9a69-trylog>

COVEN Protocol+ Coordinated & Orchestrated Voices for Expert Navigation with a Meta-Interpretive Reasoning Layer: <https://chatgpt.com/g/g-68e3d98a46fc81918817208d5d3e8e9e-coven-protocol>

ZADANIE EWALUACYJNE

Ten poradnik jest dla Was. Po przetestowaniu promptów w praktyce, wyślij mi krótki e-mail zwrotny. Użyj poniższego schematu, aby opisać swoje doświadczenie:

 ARCHIWUM (Co działa i zostaje) Który prompt lub technika dały najlepsze rezultaty? Co wklejasz do swojego stałego "niezbędnika" i dlaczego?

 WARSZTAT (Co wymagało zmiany) Który prompt musieliście zmodyfikować (użyć młotka), wyrzucić do kosza, albo doprecyzować, żeby uzyskać sensowny wynik?

 DRABINA (Czego się nauczyłam) W jaki sposób praca z tymi promptami podniosła Twoje kompetencje? Czy dzięki tym narzędziom zauważyłaś błędy, które wcześniej były niewidoczne?

Wasze odpowiedzi posłużą do ulepszenia tego poradnika dla przyszłych roczników.

Dziękuję